

Assessment zur Erfassung von Präventionsbedarf

Name, Vorname

Hinweise zum Ausfüllen

Bitte beantworten Sie nach Möglichkeit alle Fragen und entscheiden sich dabei für **eine** Antwort, die **am ehesten** auf Sie zutrifft. Zur Auswahl klicken Sie das zutreffende Antwortfeld an oder tragen Sie Ihre Antwort in das vorgesehene Feld ein.

Bitte achten Sie bei der Beantwortung der einzelnen Fragen auf die **Zeitangaben** (z.B. „nie“ oder „täglich oder fast täglich“), auf die sich die Fragen beziehen.

Wenn Sie eine Antwort **korrigieren** möchten, wählen Sie einfach ein anderes Antwortfeld aus.

Bei einigen Fragen werden abhängig von Ihrer Antwort zusätzliche Informationen erfragt oder Sie können Fragen überspringen. Dies wird Ihnen durch Anweisungen angezeigt.

Beispiel: An wie vielen Tagen in einer typischen Woche gehen Sie mindestens 10 Minuten ohne Unterbrechung zu Fuß, um von Ort zu Ort zu gelangen?

Nie oder seltener als 1 Tag pro Woche

Mindestens ein Tag pro Woche oder mehr

Geben Sie bitte die Anzahl der Tage an:

Weiter mit Frage 42

Weiter mit Frage 41

Je nachdem, welche Antwort Sie ausgewählt haben, beantworten Sie in diesem Beispiel wie angegeben nachfolgend die *Frage 42* oder die *Frage 41*.

ID:

Dieses Feld **nicht** ausfüllen.

Soziodemographische Angaben

1 **Wie alt sind Sie?**

Jahre

2 **Welches Geschlecht haben Sie?**

Weiblich

Männlich

Divers

3 **Welchen Beruf üben Sie derzeit aus?**

Geben Sie bitte die genaue Berufsbezeichnung an, nicht den Ausbildungsabschluss oder Rang. Zum Beispiel: - Blumenverkäufer/in (nicht: Verkäufer/in) - Maurer/in (nicht: Bauarbeiter/in) - Zollsachbearbeiter/in (nicht: Beamte/in) - Unternehmensberater/in (nicht: Betriebswirt/in)

Berufsbezogene Dimension

Arbeitsbezogene körperliche Aktivität

4 Wenn Sie arbeiten, welche der folgenden Antwortmöglichkeiten beschreibt am besten, was Sie tun?

Denken Sie bei "arbeiten" an Dinge, die Sie tun müssen, wie zum Beispiel bezahlte und unbezahlte Arbeit, Arbeiten rund um Ihr Zuhause, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen oder Studium. Beziehen Sie Ihre Angaben auf die Haupttätigkeit. Wenn Sie mehrere Tätigkeiten ausüben, schließen Sie alle mit ein. Bitte nur eine Antwortmöglichkeit ankreuzen.

- 1 - Tätigkeiten von leichter körperlicher Anstrengung

z.B. leichte Büroarbeit, Lesen, Schreiben, Zeichnen, am Computer arbeiten, Sprechen, Telefonieren, Lernen oder Studieren, Auto- oder Lastwagenfahren, Unterrichten, Nähen, Haare schneiden oder frisieren, Backware verkaufen oder Verkehr regeln.

- 2 - Tätigkeiten von mäßiger körperlicher Anstrengung

z.B. Post austragen, Tragen von leichten Gegenständen, Rasen und Garten bewässern, Elektriker- oder Klempnerarbeit, Autoreparaturen, Arbeiten an Werkzeugmaschinen, Bohren, Malerarbeiten, Krankenpflege, Hausarbeit von mäßiger körperlicher Anstrengung, Putzen, Staubsaugen, Einkaufen oder mit Kindern spielen.

- 3 - Tätigkeiten von schwerer körperlicher Anstrengung

z.B. das Bedienen von schweren angetriebenen Werkzeugen, Bauarbeiten, Bergbau, Tragen von schweren Lasten, Be- und Entladearbeiten, Holzhacken und -stapeln, Land freilegen, Gartenbau, Schaufeln oder Graben

- 4 - Ich führe keine arbeitsbezogenen Tätigkeiten aus

Berufliche Belastungen

Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	Überhaupt nicht 1	Kaum 2	Etwas 3	Ziemlich 4	Sehr 5
5 Wie stark ist Ihr berufliches Leistungsvermögen eingeschränkt?	<input type="radio"/>				
6 Tragen Belastungen am Arbeitsplatz zu Ihren gesundheitlichen Beschwerden bei?	<input type="radio"/>				
7 Wie stark fühlen Sie sich durch Ihre berufliche Tätigkeit belastet?	<input type="radio"/>				

8 Leiden Sie gegenwärtig unter besonderem beruflichem Stress?
Zeitdruck, Überforderung, Konflikte, Angst um Arbeitsplatz, Unzufriedenheit mit Arbeit, anderes

Überhaupt nicht 1	Eher weniger 2	Eher mehr 4	Stark oder sehr stark 5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Derzeitige Arbeitsfähigkeit im Vergleich zu der besten, je erreichten Arbeitsfähigkeit

9 Wenn Sie Ihre beste, je erreichte Arbeitsfähigkeit mit 10 Punkten bewerten: Wie viele Punkte würden Sie dann für Ihre derzeitige Arbeitsfähigkeit geben
0 bedeutet, dass Sie derzeit arbeitsunfähig sind

Völlig arbeitsunfähig						Derzeit die beste Arbeitsfähigkeit				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						

Subjektive Prognose der Erwerbsfähigkeit

10 Wenn Sie an Ihren derzeitigen Gesundheitszustand und Ihre berufliche Leistungsfähigkeit denken:
Glauben Sie, dass Sie bis zum Erreichen des Rentenalters berufstätig sein können?

Sicher 1	Eher ja 2	Unsicher 3	Eher nein 4	Auf keinen Fall 5
<input type="radio"/>				

Präsentismus

- 11** Ist es in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass Sie zur Arbeit gegangen sind, obwohl Sie das Gefühl hatten, es wäre wegen Ihres Gesundheitszustandes besser gewesen, sich krank zu melden?

Nein, nie	Ja, ein Mal	Ja, 2-5 Mal	Ja, mehr als 5 Mal
1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Psychische Dimension

Psychische Befindlichkeit

- 12** Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	Überhaupt nicht	An einzelnen Tagen	An mehr als der Hälfte der Tage	Beinahe jeden Tag
	0	1	2	3
Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Umgang mit Stress

13 Inwieweit haben Sie sich in den letzten drei Monaten durch folgende Ereignisse und Probleme überfordert gefühlt? Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	Nicht überfordert			Mittelmäßig überfordert			Sehr stark überfordert	
	0	1	2	3	4	5	6	7
Schulden oder finanzielle Probleme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wohnungssuche oder Hausbau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Leistungsdruck am Arbeitsplatz, im Studium, in Ausbildung oder Schule	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erwartungen und Ansprüche der Familie oder Freunde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erwartungen und Ansprüche des Partners	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gesundheitliche Probleme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eigene Erwartungen und Ansprüche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Entspannungsfähigkeit

14 Ich habe Probleme, mich zu entspannen.

Trifft gar nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft genau zu
0	1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bewältigungsverhalten

15 Die folgenden Aussagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen. Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit diese auf Sie persönlich zutrifft.

Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	Trifft gar nicht zu 1	Trifft wenig zu 2	Trifft etwas zu 3	Trifft ziemlich zu 4	Trifft voll und ganz zu 5
In schwierigen Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeit verlassen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die meisten Probleme kann ich aus eigener Kraft gut meistern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel gut lösen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Dimension Ernährung (Ess- und Trinkverhalten)

Body-Mass-Index

16 Wie groß sind Sie, wenn Sie keine Schuhe tragen? cm

17 Wie viel wiegen Sie, wenn Sie keine Kleidung und Schuhe tragen? kg

Essverhalten

18 Wie oft essen Sie Obst?

Mit einzubeziehen ist ebenfalls getrocknetes, Tiefkühl- und Dosenobst, nicht gemeint sind hier Obstsäfte.

Täglich oder mehrmals täglich 4	4 bis 6 Mal pro Woche 3	1 bis 3 Mal pro Woche 2	Weniger als einmal pro Woche 1	Nie 0
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

19 Wie viele Portionen Obst nehmen Sie pro Tag zu sich?

Eine Portion entspricht einer Handvoll Obst, z.B. 1 Banane, 1 Apfel oder 1 Birne

Portionen

20 Wie oft essen Sie Gemüse oder Salat?

Mit einzubeziehen ist getrocknetes, Tiefkühl- und Dosengemüse. Zählen Sie Kartoffeln und Gemüsesäfte bitte nicht mit.

Täglich oder mehrmals täglich	4 bis 6 Mal pro Woche	1 bis 3 Mal pro Woche	Weniger als einmal pro Woche	Nie
4	3	2	1	0
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

21 Wie viele Portionen Gemüse oder Salat nehmen Sie pro Tag zu sich?

Eine Portion entspricht einer Handvoll Gemüse, z.B. 8 Blumenkohlröschen, 4 gehäufte Esslöffel Kohl oder Spinat, eine mittelgroße Tomate.

Portionen

22 Wie oft essen Sie Fleisch?

Mit einzubeziehen sind Geflügel, Wurst, Schinken, Innereien und Ähnliches. Zählen Sie Fisch bitte nicht mit.

Täglich oder mehrmals täglich	4 bis 6 Mal pro Woche	1 bis 3 Mal pro Woche	Weniger als einmal pro Woche	Nie
4	3	2	1	0
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

23 Wie viele Portionen Fleisch nehmen Sie pro Tag zu sich?

Eine Portion entspricht einer Handvoll Fleisch, z.B. 4 Scheiben Wurstaufschnitt, kleines Schnitzel (Schwein/Rind/Huhn).

Portionen

24 Wie oft essen Sie Süßigkeiten oder gesüßte Lebensmittel?

Z.B. Kuchen, Gebäck, Eis, Pudding, süße Aufstriche inkl. Marmelade, salzige Knabbereien wie Chips. Zählen Sie gesüßte Getränke bitte nicht mit.

Täglich oder mehrmals täglich	4 bis 6 Mal pro Woche	1 bis 3 Mal pro Woche	Weniger als einmal pro Woche	Nie
4	3	2	1	0
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

25 Wie viele Portionen Süßigkeiten nehmen Sie pro Tag zu sich?

Eine Portion entspricht einer Handvoll Süßigkeiten, z.B. fünf Stückchen Schokolade, 20 Gummibärchen oder 4 Vollkornkekse, 200 g Fruchtojoghurt oder Pudding.

Portionen

Trinkverhalten

26 Wie viel Wasser/Mineralwasser und ungesüßte Getränke (z.B. Tee) trinken Sie pro Tag?

Liter

27 Wie viel künstlich gesüßte Getränke (z.B. Cola, Cola Light) trinken Sie pro Tag?

Liter

28 Wie viel Frucht- oder Gemüsesaft trinken Sie pro Tag?

Liter

29 Wie viel Tassen Kaffee trinken Sie pro Tag?

0-1 Tasse

1

2-4 Tassen

2

Mehr 4 Tassen

3

Dimension Suchtmittelkonsum

Alkoholkonsum

30 Wie oft trinken Sie Alkohol?

Nie

0

1 mal pro Monat
oder seltener

1

2-4 mal
pro Monat

2

2-3 mal
pro Woche

3

4 mal oder häufiger
pro Woche

4

31 Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele Gläser trinken Sie dann typischerweise an einem Tag? Ein Glas entspricht 0,33l Bier, 0,25l Wein/Sekt, 0,02l Spirituosen

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 oder 2 | 3 oder 4 | 5 oder 6 | 7 bis 9 | 10 oder mehr |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <input type="radio"/> |

32 Wie oft trinken Sie sechs oder mehr Gläser Alkohol an einem Tag? Ein Glas entspricht 0,33l Bier, 0,25l Wein/Sekt, 0,02l Spirituosen

- | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nie | Seltener als 1 mal
pro Monat | 1 mal
pro Monat | 1 mal
pro Woche | Täglich oder
fast täglich |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Rauchverhalten

33 Rauchen Sie zurzeit – wenn auch nur gelegentlich?

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Ja, täglich | Ja, gelegentlich | Nein, nicht mehr | Habe noch nie
geraucht |
| 3 | 2 | 1 | 0 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Weiter mit Frage 34 | Weiter mit Frage 35 | Weiter mit Frage 36 | Weiter mit Frage 38 |

34 Falls täglicher Konsum: Wie viel rauchen Sie zurzeit durchschnittlich pro Tag?

Zigaretten *Weiter mit Frage 36*

35 Falls gelegentlicher Konsum: Wie viel rauchen Sie zurzeit durchschnittlich pro Woche?

Zigaretten

36 Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben zu rauchen, wenn auch nur gelegentlich?

Jahre

37 Falls Sie nicht mehr rauchen: Vor wie vielen Jahren haben Sie aufgehört zu rauchen?

Vor Jahren

Dimension Funktionsfähigkeit, Bewegung und sportliche Aktivität

Beeinträchtigung durch Schmerzen

38 Inwieweit haben Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen bei der Ausübung Ihrer Alltagstätigkeiten zu Hause und im Beruf behindert?

Überhaupt nicht	Etwas	Mäßig	Ziemlich	Sehr
0	1	2	3	4
<input type="radio"/>				

Funktionsfähigkeit im Alltag

39 Die folgenden Fragen beschreiben Tätigkeiten, die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausüben.

Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark? Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	Ja, stark eingeschränkt 2	Ja, etwas eingeschränkt 1	Nein, überhaupt nicht 0
Anstrengende Tätigkeiten, z. B. schnell laufen, schwere Gegenstände heben, anstrengenden Sport treiben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mittelschwere Tätigkeiten, z. B. einen Tischverschieben, staubsaugen, kegeln, Golf spielen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkaufstasche heben oder tragen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mehrere Treppenabsätze steigen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einen Treppenabsatz steigen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sich beugen, knien, bücken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mehr als 1 Kilometer zu Fuß gehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mehrere hundert Meter zu Fuß gehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einhundert Meter zu Fuß gehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sich baden oder anziehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Körperliche Aktivität im Alltag

40 An wie vielen Tagen in einer typischen Woche gehen Sie mindestens 10 Minuten ohne Unterbrechung zu Fuß, um von Ort zu Ort zu gelangen?

Denken Sie nun daran, wie Sie sich üblicherweise von Ort zu Ort fortbewegen. Zum Beispiel zur Arbeit, zur Uni oder zum Einkaufen. Schließen Sie bei der Beantwortung der Frage die arbeitsbezogene körperliche Aktivität aus, die Sie bereits benannt haben.

Nie oder seltener als 1 Tag pro Woche

0

Weiter mit Frage 42

Mindestens ein Tag pro Woche oder mehr
Geben Sie bitte die Anzahl der Tage an:

1

Weiter mit Frage 41

41 Wie lange gehen Sie an einem typischen Tag zu Fuß, um von Ort zu Ort zu gelangen?

10 - 29
Minuten pro
Tag

1

30 - 59
Minuten pro
Tag

2

1 Stunde bis
unter 2
Stunden pro
Tag

3

2 Stunden bis
unter 3
Stunden pro
Tag

4

3 Stunden pro
Tag
oder mehr

5

42 An wie vielen Tagen in einer typischen Woche fahren Sie mindestens 10 Minuten ohne Unterbrechung mit dem Fahrrad, um von Ort zu Ort zu gelangen?

Nie oder seltener als 1 Tag pro Woche

0

Weiter mit Frage 44

Mindestens ein Tag pro Woche oder mehr
Geben Sie bitte die Anzahl der Tage an:

1

Weiter mit Frage 43

43 Wie lange fahren Sie an einem typischen Tag mit dem Fahrrad, um von Ort zu Ort zu gelangen?

10 - 29
Minuten pro Tag

1

30 - 59
Minuten pro Tag

2

1 Stunde bis
unter 2 Stunden
pro Tag

3

2 Stunden bis
unter 3 Stunden
pro Tag

4

3 Stunden
pro Tag
oder mehr

5

44 An wie vielen Tagen in einer typischen Woche üben Sie mindestens 10 Minuten ohne Unterbrechung Sport, Fitness oder körperliche Aktivität in der Freizeit aus?

Z.B. Joggen, Nordic Walking, Radtouren und alle anderen sportlichen bzw. körperlichen Aktivitäten in der Freizeit

Nie oder seltener als 1 Tag pro Woche

0

Weiter mit Frage 46

Mindestens ein Tag pro Woche oder mehr
Geben Sie bitte die Anzahl der Tage an:

1

Weiter mit Frage 45

45 Wie viel Zeit verbringen Sie insgesamt in einer typischen Woche mit Sport, Fitness oder körperliche Aktivität in der Freizeit?

Z.B. Joggen, Nordic Walking, Radtouren und alle anderen sportlichen bzw. körperlichen Aktivitäten in der Freizeit

: pro Woche

Stunden Minuten

46 An wie vielen Tagen in einer typischen Woche üben Sie körperliche Aktivität aus, die speziell für den Aufbau oder die Kräftigung der Muskulatur gedacht ist?

Z.B. Krafttraining oder Kräftigungsübungen (mit Gewichten, Thera-Band, eigenem Körpergewicht), Kniebeugen, Liegestützen oder Sit-ups

Nie oder seltener als 1 Tag pro Woche

0

Mindestens ein Tag pro Woche oder mehr
Geben Sie bitte die Anzahl der Tage an:

1

Welches Datum haben wir heute?

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie alle Fragen beantwortet haben.